

УДК 622.28:622.83

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК С УЧЕТОМ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

АҚЫЛБЕКҰЛЫ ДОСХАН

Научный руководитель: д.б.н., профессор ДАКИЕВА КУЛЬЗИПА ЖУСУПОВНА
Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

***Аннотация:** Повышение эффективности работы горно-добывающей промышленности невозможно без увеличения темпов проведения подготовительных выработок и обеспечения их надежного поддержания. Одной из характерных особенностей современного подземного строительства является значительное усложнение горно-геологических условий. Поэтому успешное решение задач, связанных с обеспечением надежности горных выработок и подземных сооружений, зависит от выбора технологии крепления горных выработок с учетом категории устойчивости горных пород и совершенства используемых методов прогнозирования механических процессов в окружающих породных массивах.*

***Ключевые слова:** Анкерное тросовое крепление, горные породы*

Введение: Физико-механические свойства горных пород являются главными факторами, определяющими выбор оборудования и технологию добычи. К наиболее существенным из этих свойств относятся крепость и устойчивость.

Крепость — комплексная характеристика горных пород, характеризующая их сопротивляемость разрушению и зависящая от таких свойств как твердость, вязкость, трещиноватость, и от наличия прослоек и включений. Понятие крепости введено проф. М. М. Прото-дьяконовым, который предложил для ее количественной оценки использовать коэффициент крепости. Горные породы по сопротивляемости разрушению от воздействия внешних сил классифицируют по относительной крепости, удельной работе разрушения, буримости и взрываемости.

Классификация горных пород по крепости разработана М. М. Прото-дьяконовым в 1926 г. Согласно этой классификации все горные породы разбиты на 10 категорий. К первой категории отнесены породы наивысшей крепости ($f = 20$), к десятой — наиболее слабые плавучие породы ($f = 0,3$),

Устойчивость горных пород - это их способность сохранять равновесие при обнажении. Устойчивость горных пород зависит от их структуры и физико-механических свойств, величины возникающих в породном массиве напряжений. Устойчивость пород является одним из основных признаков для выбора систем подземной разработки, определения ее параметров и способов крепления горных выработок.

По устойчивости горные породы условно разделены на пять групп.

Весьма неустойчивые горные породы, не допускающие обнажения кровли и боков выработки. К ним отнесены плавучие, сыпучие и рыхлые горные породы.

Неустойчивые горные породы, допускающие некоторые обнажения боков выработки, но требующие возведения крепи вслед за проведением выработки. К таким породам отнесены влажные пески, слабосцементированный гравий, обводненные или сильно разрушенные горные породы средней крепости.

Породы средней устойчивости, допускающие обнажение кровли на сравнительно большой площади, но требующие постановки крепи при длительном обнажении. Это достаточно уплотненные мягкие породы средней крепости, реже крепкие и трещиноватые.

Устойчивые породы допускают обнажения кровли и боков на большой площади, поддержание требуется только в отдельных местах. Это мягкие, средней крепости и крепкие породы.

Очень устойчивые допускают без поддержания обнажения на большой площади и длительное время (десятки лет). Крепить выработки в таких по-родах не требуется.

Форма и размеры сечений капитальных и подготовительных выработок:

Форма поперечного сечения горизонтальных выработок устанавлива-ется в соответствии с физико-механическими свойствами пород и состояния пород, по которым они проводятся, величины и направления горного давле-ния, срока службы и принятой конструкции крепи. Если выработку не кре-пят, то ей придаётся форма поперечного сечения, которая приближается к форме свода естественного равновесия.

Рисунок 1- Формы поперечного сечения подземных горных выработок

Прямоугольная форма (а) чаще всего используется при отсутствии бо-кового давления пород и в тех случаях, когда выработки крепятся деревян-ной, анкерной или смешанной крепью (бетонные стенки и перекрытия из ме-таллических балок).

Трапецевидное сечение воспринимает как вертикальное, так и боковое давление. При этой форме выработки обычно крепят деревом, металлом, сборным железобетоном (б).

Полигональная форма принимается в том случае, когда выработки крепят железобетоном, реже — для усиления трапецевидной деревянной крепи (в).

Сводчатую форму применяют при каменной или бетонной крепи. При этом свод бывает трехцентровый (коробовый) и полуциркульный с прямо-линейными или криволинейными стенами (г).

Арочное сечение используется при наличии вертикального и бокового давления горных пород (д). Обычно выработки крепятся металлическими арками разных конструкций.

Круглая форма наиболее подходит при всестороннем давлении (е). В этом случае выработки крепят сборными железобетоном, бетоном или ме-таллическим креплением. Если один из компонентов горного давления зна-чительно больше других, используется (ж, з) эллипсоидное сечение (прило-жение Е).

Размеры сечения выработок определять с учетом применяемого обо-рудования и вида крепи, регламентированных ТПБ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инструкция по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи (ВНИМИ, ВНИИОМШС). - М.: Стройиздат, 1983.
2. Типовые паспорта крепления горных выработок для рудников цветной металлургии. - М.: Минцветмет СССР, 1978.
3. Единая технологическая инструкция по применению набрызгбетонной, штанговой и комбинированной крепей в капитальных, подготовительных и очистных выработках рудников цветной металлургии: утв. Минцветметом СССР 11.07.78. - М.: Цветметинформация, 1978.
4. Руководство по применению типовых сечений горных выработок для рудников цветной металлургии СССР: утв. Минцветметом СССР 06.01.86. – М.: ЦНИИцветмет, 1987. – 290 с.
5. Шахтное и подземное строительство. - М.: Изд-во МГГУ, 2003. - т. I.
6. Широков, А.П. Расчет и выбор крепи сопряжения горных выработок / А.П. Широков, Б.Г. Писляков. - М.: Недра, 1978. - 304 с.